

Matthias Forcher-Mayr

Entrepreneurship Education im geographischen, sozialwissenschaftlichen und wirtschaftlichen Unterricht. Ein Critical Capability Ansatz aus der Mehrheitswelt.

Preprint: peer-reviewed, accepted on 22.09.2021

Journal: GW-Unterricht 165 (March 2022)

Matthias.Forcher-Mayr@bildung.gv.at, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Johannesburg, Südafrika

eingereicht am: 24.06.2021; akzeptiert am: 22.09.2021

Das Interesse von Schulsystemen an Entrepreneurship Education hat in den beiden letzten Dekaden global stark zugenommen. Parallel dazu hat eine Öffnung des Konzepts stattgefunden, die über eine wirtschaftliche Perspektive hinausreicht. Der Beitrag diskutiert die dominierende Humankapital-Perspektive und erweitert sie um den Capability-Ansatz und die Perspektive Kritischer Pädagogik anhand eines Projektbeispiels aus Südafrika. Die Relevanz ergibt sich durch die Integration von EE in den GWB-Lehrplan und den österreichischen EE Aktionsplan.

Keywords: Entrepreneurship Education, Critical Entrepreneurship Education, Capability Approach, Schule, Südafrika

Teaching Entrepreneurship Education in Geography, Social Sciences and Economics. A critical capability approach for schools from the majority world.

Over the last two decades the concept of Entrepreneurship Education has received growing attention in school systems globally. At the same time the concept has broadened beyond an economic perspective. This paper discusses the dominant human capital perspective and extends it further through applying a capability, and critical pedagogy lens, using the example of a school-based project in South Africa. The paper is relevant in the context of the curricular integration of EE in Geography/Economics and the Austrian EE action plan.

Keywords: Entrepreneurship education, critical entrepreneurship education, capability approach, school, South Africa

1 Einführung

Entrepreneurship Education (EE) hat in den letzten zwei Dekaden eine globale Konjunktur erlebt. Eine Vielzahl von Deklarationen, Strategien, Aktionsplänen und Programmen wurde von internationalen Institutionen (ILO, OECD, UNESCO, UNIDO, Weltbank, OXFAM, etc.), der EU sowie nationalstaatlichen Trägern auf den Weg gebracht. Die Sustainable Development Goals (SDGs) führen EE unter Ziel 4 auf. Die EU hat Entrepreneurship als eine Schlüsselkompetenz für Lebenslanges Lernen definiert (vgl. EU 2006). Das österreichische BM für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort hat jüngst einen Aktionsplan („Landkarte der Aktionen“) veröffentlicht, der Aktivitäten zum Thema in Österreich darstellt (vgl. BMDW 2020). Global betrachtet reicht der Fokus von EE von der Armutsbekämpfung im informellen Sektor, und als Maßnahme für „Entwicklung“, über die Stärkung sozialen Zusammenhalts, Förderung von Innovation, bis hin zur Sicherung von wirtschaftlichem Wachstum und internationaler Wettbewerbsfähigkeit. Parallel zur Ausbreitung von EE hat eine konzeptionelle Öffnung von einer Betriebs- und Gründungsorientierung hin zu unternehmerischem Handeln in der Gesellschaft stattgefunden. Die Begründungen für die Relevanz von EE reichen von Globalisierung, der Zunahme

gesellschaftlicher Unsicherheiten (vgl. Gibb 2002) über die Sicherung des Wirtschaftsstandorts (vgl. EU 2013) bis zur Feststellung, dass ‚menschliches Unternehmen‘ gesellschaftliche Entwicklung vorantreibt (vgl. Berglund & Johannisson 2012; Lindner 2018). Demgegenüber stehen kritische Betrachtungen, die im Rahmen der akademischen Debatte und pädagogischen Praxis vorgebracht werden: E(E) wird als ein Medium der fortschreitenden Ökonomisierung aller Lebensbereiche diskutiert; eine schrittweise Entbindung des Staates von der Verantwortung für gesellschaftliche Herausforderungen und deren Individualisierung würde normalisiert; eine neoliberale Regierungsform, die auf Fremd- und Selbstführung des Individuums abzielt, würde unterstützt (vgl. etwa: Komulainen et al. 2011; Dahlstedt & Fejes 2017; DeJaeghere 2017; Lackéus 2017; Vally 2020).

Anknüpfungspunkt des Beitrags ist der Entwurf des Fachlehrplans für das Unterrichtsfach ‚Geographie und Wirtschaftliche Bildung (GWB)‘ (5.-8. Schulstufe; Stand: 15.04.2021). Dort findet EE im Rahmen der didaktischen Grundsätze erstmals explizit Eingang in den Gegenstand: „Entrepreneurship Education wird verankert durch die Stärkung der Kreativität, der Eigeninitiative und der Erfahrung der Möglichkeit, Wirtschaft und Gesellschaft aktiv mitzugestalten“ (Lehrplankommission GW 2021: 2). Der vorliegende Beitrag geht davon aus, dass im Integrationsfach GWB Konzepte geographischer, sozialwissenschaftlicher und wirtschaftlicher Bildung zur Anwendung kommen und fragt, wie EE im diesem Kontext umgesetzt werden kann. Hierfür wird die Debatte nachgezeichnet, was E(E) sein soll und versucht, die Interessen hinter dieser Auseinandersetzung näher zu bestimmen. Es wird der Annahme gefolgt, dass EE ein Anspruch auf ökonomische und soziale, d.h. gesellschaftliche Entwicklung innewohnt. Deshalb werden im Beitrag zwei normative Bildungs-Modelle gesellschaftlicher Entwicklung – der Humankapital-Ansatz (HKA) und der Capability-Ansatz (CA) diskutiert. Ausgehend von der Diskussion des dominanten Verständnisses zu EE im Kontext der EU und dessen Verortung im HKA wird der CA nach Amartya Sen (vgl. 2001) skizziert. Auf Basis dessen wird ein Ansatz vorgestellt, der den HKA um die Perspektiven des CA sowie der Kritischen Pädagogik ergänzt. Er wird als gesellschaftsorientierte Konzeption von EE dargestellt, an den eine kritisch-konstruktiv orientierte Didaktik im Rahmen allgemeiner Bildung (vgl. Klafki 1996) und ein sozialwissenschaftlich orientiertes Verständnis von ökonomischer Bildung anschließen kann (vgl. Hedtke 2015). Kernstück der Überlegungen ist die Frage nach einer breiten Konzeption von EE in der soziales, zivilgesellschaftliches, kulturelles, ökologisches und ökonomisches Ideenhandeln den gleichen Stellenwert besitzen, Macht und Interessen abgebildet und hegemoniale Konstruktionen kritisch befragt werden können.

Die Überlegungen werden am Beispiel eines didaktischen Konzeptes aus der (außer-)schulischen Bildungsarbeit in marginalisierten städtischen und ländlichen Räumen Südafrikas illustriert (vgl. Forcher-Mayr & Mahlke 2019; 2020a, 2020b, 2020c). Das Sprouting Entrepreneurs-Modell (SE) fußt auf einem „critical capability“ Ansatz (vgl. Walker 2010) und basiert auf Erfahrungen mehrjähriger partizipativer Umsetzung von EE Projekten an öffentlichen Schulen und in Jugendzentren. Die Projekte wurden im Auftrag des Österreichischen Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) in Kooperation mit den südafrikanischen Bildungsministerien der Provinzen Gauteng und Eastern Cape sowie dem lokalen NGO-Verbund Clermont Youth Centre/Sakhisizwe Community Project in der Provinz KwaZulu-Natal durchgeführt. 2021 wurde SE von den Vereinten Nationen als ‚Sustainable Development Goals Good Practice‘ ausgewählt (vgl. UN 2021). Eine systematische Evaluation des Projekts ist ausständig.

Ursprünglich als Baustein für ein Konzept ländlicher Bildung in räumlich und sozioökonomisch peripheren Schulen konzipiert, wurde SE zum EE Modell für Berufsbildung und Gemeinwesenarbeit bzw. als kritische Alternative zum dominierenden EE Narrativ in Südafrika weiterentwickelt. Das Modell zielt darauf, den vorherrschenden Zugang zu erweitern, welcher den Fokus auf die Stärkung des Humankapitals der Lernenden richtet, ohne benachteiligende Handlungskontexte ausreichend zu würdigen. In Anlehnung an Punch (2002: 123) wird anstelle des Begriffs des Globalen Südens jener der „Mehrheitswelt“ verwendet. Er vermeidet geographische Unschärfen (z.B. Australien), lädt zur Reflexion über globale Verhältnisse in Hinblick auf Bevölkerungszahl, Fläche, Ressourcenverbrauch sowie Macht ein, und verschließt sich nicht der Tatsache, dass Mehrheits- und Minderheitswelt am selben Ort existieren können (z.B. Gated Community vs. informelle Siedlung). Aus epistemologischer

Perspektive soll seine Verwendung auf die Verteilung von Freiheit bzw. die Machtdimension in Hinblick auf der Entwicklung, Offenheit und Wirkungsmächtigkeit von Bildungsansätzen verweisen (vgl. Walker & Martinez-Vargas 2020). So stellt sich etwa die Frage, welche Bildungsinhalte und Ziele in lokalen Kontexten spezifisch relevant sind und ob Betroffene epistemisch teilhaben können, d.h. gehört oder „hermeneutisch obstruiert“ werden (Goetze 2018: 17). Die Begriffsverwendung soll hierfür sensibilisieren bzw. die Offenheit dahingehend symbolisieren, dass in (südafrikanischen) Marginalisierungskontexten mitunter andere Unterrichtsperspektiven und -Inhalte relevant sind als in Österreich, diese aber auch für den österreichischen Unterricht neue Blickwinkel eröffnen können.

2 Entrepreneurship Education auf dem Weg in die Schule

Der Begriff ‚Entrepreneurship‘ entstammt dem Französischen und wird in seiner Verbform mit ‚etwas unternehmen‘ bzw. ‚Unternehmertum‘ übersetzt. Steyaert und Katz (2004) erinnern daran, dass Entrepreneurship als Handlung und Konzept eine ‚gesellschaftliche Konstruktion‘ (vgl. Berger & Luckmann 2001) darstellt. Es beruht auf akademischen und alltäglichen Beschreibungen menschlichen Tuns sowie der Institutionalisierung dieser Beschreibungen. Entrepreneurship ist namensgebend für ein Konzept, das maßgeblich in der Theoriesphäre der Wirtschaftswissenschaften entwickelt wurde. Einen wichtigen Bezugspunkt für die ökonomisch geprägte Debatte zu Entrepreneurship als Forschungs- und Bildungskonzept bildet Joseph Schumpeters (2006/1912) Bestimmung des ‚Entrepreneurs‘. Für den Ökonomen Schumpeter ist der Entrepreneur ein (männliches) Wirtschaftssubjekt, das, ausgestattet mit dynamischen Persönlichkeitszügen, mittels Innovation wirtschaftliche Entwicklung initiiert. Innovation wird als Kombination von bekannten Komponenten im Sinne der Schaffung von Neuem gefasst (vgl. Munier 2013). Die akademische Auseinandersetzung mit Entrepreneurship und darauf bezogene Bildung ist ein junges Phänomen. 1947 wurden erste EE Kurse an den US-amerikanischen Universitäten eingeführt. In den 1970er Jahren wuchs das weltweite Angebot von EE Kursen inner- und außerhalb wirtschaftswissenschaftlicher Fakultäten (vgl. Katz 2003; Kuratko 2005). Ziente EE lange nur auf wirtschaftliches Unternehmertum ist es in den letzten beiden Dekaden zu einer konzeptionellen Erweiterung gekommen. Gleichzeitig hat EE an der Schule in Form von Fächern, Programmen und Aktionen an Gewicht gewonnen. Jüngst findet das Konzept Eingang in die Primarstufe. Entsprechende Beispiele finden sich in der Mehrheits- und Minderheitswelt (vgl. North 2002; Liguori et al. 2019). Der Gegenstand ist insofern ein „travelling (...) concept“ (Holmgreen 2012: 215) im mehrfachen Sinne. Es hat die Grenze des ökonomischen Diskurses überschritten und ist gleichzeitig von seinem akademischen Entstehungsort aus in Bildungsstrategien, in Lehrpläne und in die Praxis des Schulunterrichts gewandert. Die didaktische Diskussion wird bislang von einem Entwicklungspfad dominiert, über den Konzepte aus dem tertiären Bereich in die Schule – von den Wirtschaftswissenschaften über berufsbildende in allgemeinbildende Schulen - gelangen. Originäre didaktische Konzepte aus nicht-kaufmännischen Fächern bzw. ohne ökonomische Prägung oder Zielhorizont sind bislang rar oder nicht eindeutig zuordenbar. Es scheint, dass Anregungen hinsichtlich einer Öffnung der Debatte zu Entrepreneurship (Education) von Akteurinnen und Akteuren getragen werden, die selbst einer ökonomischen Disziplin zugehörig oder institutionell an einer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät verankert sind.

Ein zentraler Motor der Popularität von E(E) in staatlichen Schulsystemen ist die Wahrnehmung von politischer Seite, dass es ein relevantes Konzept in der Arena globalen wirtschaftlichen Wettbewerbs darstelle. Gibb (vgl. 2002) identifiziert Globalisierung sowie Zunahme gesellschaftlicher Unsicherheiten als Grund für den bildungspolitischen Fokus von Nationalstaaten auf EE. Amiel, Yemini und Kolleck (2021: 9 u. 13) verweisen in ihrer Analyse von EU- und OECD-Policy Dokumenten auf die zentralen „storylines“ der diskursiven Konstruktion der EE Relevanz. Suggestiert wird u.a. ein „Notfall“ im dem Sinne, dass das Humankapital, d.h. die Kompetenzen von Lehrpersonen sowie Schüler*innen vor dem Hintergrund globaler Wettbewerbsfähigkeit nicht ausreichen und qua EE verbessert werden müssten. Diese Betrachtung ruht auf den Prämissen der Humankapital-Theorie. Das Handlungsziel ist einerseits ein ökonomisches, zielt aber auch auf ‚Kompetenzen‘ des Ideenhandelns der Lernenden in allen Bereichen des persönlichen und sozialen Lebens. Es ist Teil der Bildungsstrategie, die darauf abzielt, Wirtschaft und Gesellschaft der EU-Mitgliedsstaaten vor dem Hintergrund globalen Wettbewerbs

mittels entsprechender Kompetenzen zu stärken („Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes“ - vgl. EU 2012). Insofern ist EE Gegenstand politischer Ziele innerhalb und deren Werkzeug außerhalb des Bildungssektors und somit Gegenstand gesellschaftspolitischer Relevanz.

Durch ihre Politikempfehlungen kann die EU als „Ideengeber“ (Krüger 2019: 214) und Unterstützerin für EE in der EU und in Österreich betrachtet werden. Im Rahmen der Lissabon-Strategie (2000) wurde die Förderung von Entrepreneurship als eine Strategie zur Sicherung von Innovation, volkswirtschaftlichen Wachstums und internationaler Wettbewerbsfähigkeit bestimmt (vgl. Audretsch & Grimm 2008; EU 2004). Die Oslo-Agenda (vgl. EU 2006a) verknüpft Entrepreneurship mit Education. Ein breites Verständnis von EE zielt auf die Umsetzung von Ideen in allen Gesellschaftsbereichen und wird als Kompetenz im Sinne von entsprechendem Wissen, Können und Wollen definiert (vgl. EU 2006b). ‚Breit‘ bedeutet, dass EE neben wirtschaftlichem Handeln und dem Schaffen finanzieller Werte auch auf soziale und kulturelle Handlungskontexte abzielt. Neben dem Handeln wird auch das Individuum in den Blick genommen, dessen Entwicklung in den Bereichen „personal development, active citizenship, social inclusion and employability“ unterstützt werden soll (EU 2006b: 13). Die Tatsache, dass die EE Policy der EU vom Bestreben geleitet ist, das Humankapital in den Mitgliedsstaaten zu stärken, verleiht EE, ungeachtet seiner breiten Definition und seiner Bezugnahme auf nicht-ökonomische Gesellschaftsbereiche eine ökonomische Orientierung. Dies, weil Bildungsbemühungen vor dem Hintergrund des globalen wirtschaftlichen Wettbewerbs und aus einer instrumentellen Perspektive betrachtet werden, die ‚skills‘ in den Fokus rücken.

Die Entwicklung didaktischer Konzepte fällt hinter die (globale) politische Entschlossenheit zur Implementierung von EE zurück. Die für den tertiären Sektor dokumentierte Unklarheit was unter EE zu verstehen ist (vgl. Pittaway & Cope 2007) und wie es zu lehren sei (vgl. Fayolle & Gailly 2008) findet sich auch in der Schule. Konzeptionelle Unklarheit und ‚enge Offenheit‘ im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen Orientierung mit instrumentell-ökonomischer Bildungslogik eröffnen ein Handlungsspektrum zwischen den Polen der Ablehnung und Euphorie. Am Beispiel von Schweden ist dies über zwei Dekaden hinweg dokumentiert (vgl. Leffler 2009; Holmgren 2012; Feyes, Nylund & Wallin 2019) und nährt dort u.a. einen „discursive battle“ (Leffler 2009: 104) zwischen ökonomisch-instrumentellen vs. humanistisch-intrinsischen Vorstellungen zu Schulbildung. Dem systemischen Anliegen mehr EE im Curriculum zu verankern steht die didaktische Frage gegenüber, wie dies in allgemeinbildenden Fächern umzusetzen sei und was dies für ein Verständnis von Bildung bedeute (vgl. Holmgren 2012).

Vor dem Hintergrund einer geringen Zahl an Konzepten ist für die Schulbildung in der EU die Veröffentlichung des EU Entrecomp Framework (vgl. Bacigalupo et al. 2016) relevant, weil es die Definition von EE auf die Ebene von Kompetenzen herunterbricht. Dies – kombiniert mit der Herausgeberschaft und einer geringen Dichte an alternativen didaktischen Handreichungen, machen es zu einem potentiell wirkungsmächtigen Konzept. Es folgt der weiten Definition der Dänischen Stiftung für Entrepreneurship: „Entrepreneurship is when you act upon opportunities and ideas and transform them into value for others. The value that is created can be financial, social, or cultural“ (FFE-YE 2012: 11). Entrepreneurship wird hierbei als transversale Kompetenz bestimmt, setzt sich aus drei „competence areas“ zusammen, welche die Entwicklung und Umsetzung einer Idee abbilden und jeweils auf fünf Kompetenzen fußen. Die Tatsache, dass nur eine der 15 Kompetenzen („financial & economic literacy“) einen explizit ökonomischen Bezug besitzt verweist auf die Breite und Offenheit des Ansatzes, welcher von den Autoren explizit betont wird und in Folgepublikationen durch Anwendungsbeispiele praktisch, jedoch nicht theoretisch konkretisiert wird (Bacigalupo et al. 2016: 10 ff.; McCallum et al. 2018).

Im globalen Vergleich ist die didaktische Umsetzung von EE in Österreich fortgeschritten, wenngleich vertiefte Aussagen zur Umsetzung von EE in den verschiedenen Schultypen, Schulstufen und Unterrichtsfächern durch eine geringe Zahl an Forschungsarbeiten erschwert werden. Ausgehend von wirtschaftlichen Schulen der Sekundarstufe II („Handelsakademie“), wo EE am stärksten verankert ist, reicht das Angebot bis in die Primarschule („Volksschule“) (vgl. Bisanz et al. 2019; BMBWF 2021). Aus didaktischer Perspektive dominiert das TRIO-Modell, das auf drei Ebenen organisiert ist. Der breite

Ansatz unterscheidet „Core Entrepreneurship Education“, „Entrepreneurial Culture“ und „Entrepreneurial Civic Education“, wobei die letzte Ebene auf eine „Kultur der Mündigkeit, Autonomie und Verantwortung für gesellschaftliche Herausforderungen“ abzielt (Lindner 2015: 46). Der nationale Aktionsplan zu EE zielt auf die Dokumentation vorhandener Aktivitäten und die „strukturelle Verbreiterung“ von EE ab (BMDW 2020: 6). Entrecomp und Trio-Modell werden als didaktische Rahmen vorgestellt. Die beiden Modelle beanspruchen einen breiten Handlungsbezug, indem sie Kompetenzen für die Bewältigung wirtschaftlich-unternehmerischer, aber auch individueller und sozialer bzw. gesellschaftlicher Möglichkeiten und Herausforderungen vermitteln sollen. Ausgehend hiervon stellt sich die Frage, wie diese beiden Kontexte des Ideenhandelns didaktisch vereinbart bzw. gleichwertig fruchtbar gemacht werden können. In diesem Beitrag wird die These vertreten, dass beide Ansätze aufgrund ihrer Offenheit ein emanzipatorisches Lernen in wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Handlungskontexten ermöglichen. Gleichzeitig sind sie aufgrund der Abwesenheit von didaktischen Folien, die Verwirklichungschancen, Macht und Interessen im Kontext wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ideenhandelns deutlich machen können, in ihrer Interpretation offen, auf unterstützende Konzepte angewiesen und daher nicht ausreichend vor neoliberalen oder ökonomisierenden Interpretationen abgesichert. So verfügt das Entrecomp Framework über keine Kategorie, welche die soziale Benachteiligung von Akteurinnen und Akteuren sichtbar machen kann. Ideenhandeln wird so in einem Feld gleicher Chancen und Möglichkeiten konstruiert und ungleiche Ausgangs- und Handlungsbedingungen verdeckt bzw. individualisiert. Nachfolgend werden Möglichkeiten der kritischen Absicherung am Beispiel des Entrecomp Framework diskutiert.

3 Anregungen aus dem interdisziplinären Fachdiskurs zu Entrepreneurship

In Hinblick auf die Frage, wie ein ‚breites‘ Verständnis von EE gedacht werden kann, ist der Blick in den interdisziplinären akademischen Fachdiskurs zu Entrepreneurship aufschlussreich. Eine breite Konzeption von Entrepreneurship wird hier von Beiträgen genährt, die nicht-ökonomische, prozesshafte, alltägliche, kritische und emanzipatorische Aspekte von Entrepreneurship betonen und damit enge und mitunter ältere Konzeptionen von angeborenen, personalisierten, wirtschaftlichen Entrepreneurship in Frage stellen (vgl. Gibb 1987; Hoppe 2016). Steyaert und Katz (2004: 190) verweisen darauf, dass Entrepreneurship nicht nur als ein ökonomisches sondern auch als ein soziales Phänomen betrachtet werden kann. Eine solche diskursive Befreiung des Konzepts eröffnet neue Fragen und integriert neue Akteure, Diskurse, Phänomene und Räume. Die Autoren plädieren für eine Perspektive der „everydayness of entrepreneurship“, d.h. Entrepreneurship als etwas, das überall und täglich in der Gesellschaft zu beobachten ist. Diesem Gedanken liegt eine Handlungsdimension zugrunde, die Steyaert (2007: 453) als „entrepreneuring“ bezeichnet. Der mitunter problematische Fokus auf Zielorientierung und Personen wird hiermit vermieden, und anstelle dessen der prozesshafte Charakter des Tuns in den Mittelpunkt gestellt. Entrepreneurship ist dann weniger eine zielorientierte Umsetzung einer Idee, sondern offen, prozesshaft und ‚messy‘ mit offenem Ausgang. Das Konzept nimmt Bezug auf die ‚theory of effectuation‘ (vgl. Sarasvathy 2001). Während eine kausale Perspektive von Wirkungsannahmen ausgeht und mit den Mitteln zur Erreichung einer Wirkung befasst ist, fragt die effektbasierte Perspektive, was mit vorhandenen Mitteln erreicht werden kann. Entsprechend kann Entrepreneurship als eine Methode verstanden werden, die einen Blick auf das Phänomen jenseits der Dichotomie zwischen wirtschaftlichen und sozialen Handelns eröffnet (vgl. Sarasvathy & Ventkataraman 2011). In Bezug auf Entrepreneurship als alltägliche Handlung sieht Johannisson (2010) ‚entrepreneuring‘ als menschlichen Grundzug der bereits im kindlichen Spiel zu erkennen ist. Entsprechend sei zu fragen, wie Kinder und Jugendliche den Zug zum neugierigen und kreativen Lösen von Problemen und Schaffen von Artefakten d.h. menschlichen Handlungsprodukten im Kontext formaler Bildung bewahren können. Hier zeigen sich Parallelen zu Annahmen des Pragmatismus und reformpädagogischem Denken. An diese Überlegungen anschließend sprechen Berglund und Johannisson (2012) von ‚societal entrepreneurship/entrepreneuring‘ als ein Phänomen, das in allen Bereichen und Ebenen der Gesellschaft von Relevanz ist. Verduyn, Dey und Tedmanson (2017) definieren ‚critical entrepreneurship studies (CES)‘ als einen akademischen Diskussionsstrang, der mithilfe sozialwissenschaftlicher Theorieansätze (Kritische Theorie, Post-Marxismus, Feminismus,

Postkoloniale Theorie, u.a.) einem ‚ökonomischen Reduktionismus‘ entgegensteht und einen kritisch-konstruktiven Anspruch vertritt. Ausgangspunkt der CES sind Michel Foucaults Überlegungen zu Machttechniken der Fremd- und Selbststeuerung des Individuums mit dem Ziel kapitalismusunterstützender Selbstoptimierung. Die Kritik der CES ist konstruktiv, als sie Entrepreneurship nicht ablehnt. Stattdessen soll sie reduktionistische und hegemoniale Betrachtungen aufbrechen, „dunkle“ Aspekte thematisieren, eine komplexere Betrachtungsweise unterstützen und emanzipatorisch wirken (vgl. Verduyn, Dey & Tedmanson 2017: 40). Die konsequente Abkehr von einem ökonomischen Reduktionismus eröffnet neue Perspektiven über Entrepreneurship nachzudenken. Vor diesem Hintergrund lassen sich idealtypisch drei Zugänge zu Entrepreneurship Education in der Schule bestimmen:

1. Eine enge wirtschaftliche Perspektive, welche auf die Schaffung von überwiegend finanziellen Werten für Andere abzielt. Werden nicht-wirtschaftliche Gesellschaftsbereiche in den Blick genommen, geschieht dies in einem expliziten und dominierenden ökonomischen Handlungsraum.
2. Eine breite wirtschaftlich-gesellschaftliche Perspektive, welche einem normativen Anspruch zur Verbesserung der Gesellschaft folgt, aber sich nicht explizit gegen das Risiko einer Ökonomisierung des Sozialen ausspricht und damit potentiell eine instrumentell-ökonomische Handlungslogik in andere Felder der Gesellschaft trägt. Insofern wohnt ihr eine ‚enge Breite‘ inne.
3. Eine gesellschaftliche Perspektive, die auf Ideenhandeln in allen gesellschaftlichen Feldern abzielt und die ökonomische Aspekte beinhalten kann, aber nicht muss. Sie überwindet eine ‚enge Breite‘, indem sie wirtschaftliches Ideenhandeln als ein Lernfeld integriert aber auch darüber hinausgeht bzw. unabhängig davon agieren kann. Ideenhandeln soll so gestaltet sein, dass es in der Auseinandersetzung mit Möglichkeiten und Herausforderungen über technisch-praktisches Lernen hinausreicht. Vor dem Hintergrund eines kritisch-emanzipatorischen Erkenntnisinteresses fragt sie nach der Motivation, dem Wirken, den Folgen, und den Vereinnahmungen von gesellschaftlichem Ideenhandeln, d.h. nach hegemonialen Interessen und Machtverhältnissen in Kontext von Entrepreneurship und darauf bezogenen Bildungsbemühungen. Aus der emanzipatorischen Perspektive ergibt sich die Möglichkeit zivilgesellschaftlichen Ideenhandelns, weil hegemoniale Konstruktionen freigelegt und Gegenideen umgesetzt werden können.

Während die erste und dritte Perspektive klar in ihren Zielen (instrumentell vs. emanzipatorisch) ist, wohnt der zweiten Perspektive ein verdeckter Ökonomismus inne. Der Aufruf zu ‚Ideen für die Gesellschaft‘ wird vor dem Hintergrund eines instrumentellen Gedankens unternommen und beinhaltet kein „emanzipatorisches Erkenntnisinteresse“ (Vielhaber 1989: 40). Dies zeitigt die Gefahr, politische Intentionen zu verdecken, Bildungsprozesse unter potentiell falschen Vorgaben anzuleiten und die Idee engagierten Handelns von Bürgerinnen und Bürgern in ein Narrativ des globalen Wettbewerbs und der Responsibilisierung einzubetten. Diese Umdeutung ist in pädagogischen Prozessen dort zu beobachten, wo gesellschaftliche Herausforderungen ohne die adäquate Würdigung von Macht und Interessen bearbeitet werden bzw. der Anschein erzeugt wird, dass die Stärkung des Individuums durch EE komplexe gesellschaftliche Herausforderungen lösen könnte. Etwa dann, wenn EE darauf abzielt, strukturell bedingte Ungleichheit, soziale Benachteiligung und Arbeitslosigkeit durch Erziehung zum Unternehmertum entgegenzuwirken. Eigenschaften dieses zweiten Zuganges spiegeln sich sowohl in der Konzeption der EU wie auch jener des öffentlichen südafrikanischen Schulwesens wider. Sie fußen auf dem instrumentellen Verständnis von Bildung für gesellschaftliche Entwicklung auf Basis des HKA.

4 Bildung und gesellschaftliche Entwicklung: Mindset und Skills vs. Verwirklichungschancen

Der HKA wurde wesentlich von Becker (1993) auf den Weg gebracht. Sein Grundgehalt besteht darin, dass Lernenden ‚Kompetenzen‘ vermittelt werden, welche ihr Humankapital stärken, sodass sie dieses in Wirtschaft und Gesellschaft einbringen können. Investitionen in Bildung werden in Hinblick auf ihren

Nutzen für wirtschaftliches Wachstum befragt. Das Interesse des Ansatzes, direkt oder indirekt, zielt auf den ökonomischen Wert von Bildung. Aus dieser Perspektive zielen auch vordergründig nicht-ökonomische Ziele auf die Stärkung des Humankapitals in der Gesellschaft. Nach dieser Lesart stärken resiliente, kreative, risikofreudige, gemeinwesenorientierte, integrierte und für den Arbeitsmarktbedarf ausgebildete Menschen eine Gesellschaft in Hinblick auf den globalen Wettbewerb und unterstützen die individuelle Navigation gesellschaftlicher Unübersichtlichkeiten. Der Fokus liegt auf ‚agency‘ (Handlungsfähigkeit) auf Basis von ‚skills‘. Der Ansatz ist von Relevanz, weil er die Bedeutung von Bildung für die Inklusion in den Arbeitsmarkt bzw. den wirtschaftlichen Entwicklungsprozess erklären kann. Wird diese Perspektive jedoch zur Grundlage einer gesamtgesellschaftlichen Bildungsstrategie erhoben, dann wird Bildung ökonomisiert. Der intrinsische und nicht-ökonomische Wert von Bildung kann nicht abgebildet werden (vgl. Robeyns 2006). Extraindividuelle Faktoren, die das Handeln von Menschen in der Gesellschaft beeinflussen, sind nicht sichtbar. Nicht klar ist, welches Ziel wirtschaftliches Wachstum auf Basis von Humankapital als „produktive Ressource“ verfolgt (Sen 1997: 1960).

Der Capability-Ansatz (CA) bietet eine alternative Perspektive auf Bildung im Kontext menschlicher Entwicklung. Der Ansatz wurde maßgeblich vom Wirtschaftswissenschaftler und Philosophen Amartya Sen (2001) entwickelt. Im Zentrum des CA steht die Frage nach ‚Entwicklung‘. Ausgehend von der Kritik eng gefasster Indikatoren (z. B. BIP/Kopf) definiert der CA ‚Entwicklung‘ als den Prozess der Erweiterung menschlicher Freiheiten verstanden als ‚capabilities‘ (Verwirklichungschancen). Der Prozess der Entwicklung wird demnach als „the removal of various types of unfreedoms“ (S. iiv) bzw. als „the expansion of ‚capabilities‘ of persons to lead the kind of lives

Abb. 1: Der Capability Approach (verändert nach Forcher-Mayr & Mahlkecht 2019: 21)

they value – and have reasons to value“ (Sen 2001: 18). Freiheit ist Bedingung und Ziel menschlicher Entwicklung. Der CA findet breite Anwendung außerhalb der Wirtschaftswissenschaften. Er stellt keine Theorie dar, sondern einen normativen Rahmen zur Analyse von gesellschaftlichen Verhältnissen vor dem Hintergrund sozialer Gerechtigkeit und eine Planungsperspektive für Maßnahmen sozialer Veränderung (vgl. Robeyns 2005). In den beiden letzten Dekaden ist der CA zunehmend im Feld der Bildung zur Anwendung gekommen. Der CA ermöglicht die Bestimmung der Rolle von Bildung in Hinblick auf die Erweiterung von Freiheit. Er fragt nach der Freiheit zu Bildung (Zugang und Angebot), den Freiheiten, die sich aus Bildung in einem bestimmten Handlungskontext ergeben sowie der Befreiung durch Bildung im Sinne von Emanzipation. Hieraus ergibt sich, dass Bildung per se noch keine ‚capability‘ darstellt, sondern in Hinblick auf ihren Kontext und Qualität untersucht werden muss (vgl. Unterhalter 2003). Anders als in der Perspektive des HKA besitzt Bildung auch einen intrinsischen Wert (vgl. Robeyns 2006).

Mit Hilfe des CA kann gezeigt werden, dass Ideenhandeln nicht nur ein Produkt von Kompetenzen sondern auch der vorhandenen Verwirklichungschancen darstellt (Abb 1.). Abseits von personaler Kompetenzen (‚human capital‘) bedingt die Nutzung einer Möglichkeit weitere Ressourcen (‚endowments‘) sowie einen unterstützenden gesellschaftlichen Handlungskontext (‚conversion

factors'). Hieraus ergeben sich Verwirklichungschancen bzw. Freiheiten („capabilities“). Ob diese tatsächlich genutzt werden, ist abhängig von der individuellen Entscheidung („choice“) einer handelnden Person wodurch die Verwirklichungschance realisiert wird („functioning“). Die Entscheidung zur Handlung ist abhängig von Werten („values“) bzw. der Handlungsfähigkeit („agency“) einer Person. Handlungsfähigkeit ist ein Produkt individueller Ressourcen und dem Handlungskontext. Der Begriff der ‚capability deprivations‘ beschreibt die Einschränkung von Verwirklichungschancen aufgrund fehlender Ressourcen und fehlender gesellschaftlicher Unterstützung. Die CA Perspektive kann in Bezug auf EE auf der Ebene des Angebots (Wer ist frei an einem EE Angebot teilzunehmen?), der Planung von EE Programmen (Was ist eine Zielgruppe frei zu tun?), sowie des kritischen forschenden Lernens im Kontext von EE (Was sind wir frei zu tun?) angewandt werden.

In Hinblick auf die pädagogische Umsetzung des CA schlägt Walker (2012) die Verschränkung mit einer Kritischen Pädagogik vor. Ein „critical capability“ Ansatz (vgl. Walker 2010) orientiert sich an der Emanzipation des Subjekts. Eine solche Bildung ist dialogisch orientiert und versteht ‚Kritik‘ als eine Perspektive, die über den bestehenden gesellschaftlichen Rahmen hinausreicht. Bildung verfolgt das Ziel der Veränderung bestehender Verhältnisse im Sinne der Erweiterung sozialer Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Als solches muss sie auf Handlungsfähigkeit und die Fähigkeit zur Mitbestimmung abzielen. Zusammenfassend ermöglicht der CA die Bestimmung von Un-Freiheit(en) und richtet den Blick auf deren Beseitigung.

Dementsprechend steht Ideenhandeln in einem Verhältnis zu anderen handlungsbeeinflussenden Faktoren. Neben ‚Entrepreneurship-Kompetenz‘ bedingen die Ausstattung mit Ressourcen, der Einfluss des gesellschaftlichen Kontexts sowie individuelle Erfahrungen und Interessen die Entwicklung und Umsetzung von Ideen. Dies kann auch aus einer intrinsischen d.h. nicht-instrumentellen Motivation erfolgen.

5 Ein Critical Capability Ansatz

Bislang existiert eine geringe Zahl an Forschungsarbeiten, in denen die Verknüpfung des CA mit EE diskutiert wird (vgl. DeJaeghere & Baxter 2014). Noch weniger finden sich Beiträge, die sich an einer (schul-)didaktischen Umsetzung der Zusammenführung von CA und EE versuchen. Ein Versuch der konstruktiven Annäherung einer kritischen Didaktik an Entrepreneurship Education steht in seinen Anfängen (vgl. Berglund & Verduijn 2018; Forcher-Mayr & Mahlke 2019; 2020a, 2020b, 2020c). Nachfolgend soll ein didaktischer Ansatz vorgestellt werden, der in südafrikanischen Marginalisierungskontexten entwickelt wurde und einer breiten gesellschaftlichen Perspektive auf EE folgt.

Vor dem Hintergrund der noch immer nachwirkenden umfassenden politischen Bemühungen des ‚disempowerments‘ der nicht-weißen, insbesondere der afrikanischen, Bevölkerungsgruppe(n) während Kolonialismus und Apartheid, ist Südafrika heute das ungleichste Land der Welt (vgl. Therborn 2019; Seekings 2019). Das staatliche Bildungswesen sowie multisektorale Maßnahmen zur Erhöhung sozialer Gerechtigkeit waren bislang nicht in der Lage, den historisch bedingten Entzug von Verwirklichungschancen („capability deprivations“) für die Mehrheit junger Menschen signifikant umzukehren. Die Jugendarbeitslosigkeitsrate (15-24) beträgt 74% (STATSSA 2021: 48). Mehrheitlich sind Jugendliche der afrikanischen Bevölkerungsgruppe betroffen. Im Kontext eines umfassenden Entwicklungsplans (National Development Plan 2030) stellt EE eine Maßnahme dar, die auch vom staatlichen Schulwesen umgesetzt werden soll (vgl. The Presidency 2012). Ähnlich der EU, wird der Mainstream des bildungspolitischen Diskurses in Südafrika von einer Humankapital-Perspektive angeleitet. Diese prägt den Blick auf die Bearbeitung der dreifachen Herausforderung von Arbeitslosigkeit, Armut und Ungleichheit. Eine zentrale Annahme des ‚skills discourse‘ besagt, dass arbeitslose junge Menschen zu wenig könnten und ‚skills‘ und individuelle ‚employability‘ für den formellen Arbeitsmarkt entwickeln müssten. Hierunter fällt auch Entrepreneurship als zentrale Kompetenz, auf deren Basis junge Menschen angeregt werden sollen, das Problem ihrer Arbeitslosigkeit selbst in die Hand zu nehmen (vgl. Forcher-Mayr & Mahlke 2020c). Jugendliche sollen von „job-seekers“ zu „job-creators“ werden (DBE 2017: 6). Die südafrikanische EE-Strategie für Schulen greift so nicht strukturelle Ursachen von Armut und Ungleichheit auf und übersieht die

‚capability deprivations‘ einer Mehrheit von Schüler*innen. Anstelle dessen zielt sie auf die Veränderung ihrer ‚mindsets‘ (Forcher-Mayr & Mahlknecht 2020c).

Ausgehend von der Kritik an dieser Individualisierung von weitgehend historisch bedingten strukturellen Problemen setzt ein projektorientierter ‚critical capability‘ Ansatz an gesellschaftlichen Herausforderungen und Möglichkeiten an, und folgt dem Ziel der Schaffung von Werten für Andere. Dem Zugang liegen emanzipatorische Überlegungen zugrunde. Er folgt dem Paradigma einer Kritischen Pädagogik, als er auf die Offenlegung von Herrschaft und die Emanzipation des Individuums abzielt. Dies erfolgt durch die handelnde Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Möglichkeiten und Herausforderungen. Im Sinne einer kritisch-konstruktiven Grundorientierung dient das Entrecomp Framework als didaktischer Grundbaustein (siehe Tab. 1). Obgleich als Kompetenzrahmen ausgeführt, kann es aus einer Handlungsperspektive im Sinne von ‚entrepreneur‘ – von der Idee zur Umsetzung – gedacht werden. Kritisiert wird, dass es soziale Benachteiligung nicht sichtbar machen kann. Um diese darzustellen, wird in der kritischen Adaptierung die Perspektive des CA eingeführt, die Ideenhandeln in der Gesellschaft in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Positionen begreift (‚CA PERSPECTIVE‘). Weil die instrumentelle Konnotation und Betonung „personale[r] Dispositionen“ (Otto & Schrödter 2010: 174) vermieden werden soll, wird anstelle des aufgeladenen Begriffs von ‚competence‘ jener der ‚learning area‘ verwendet.

CA-PERSPECTIVE	LEARNING AREA	LEARNING FIELD	TYPE OF VALUE CREATION
Human capabilities: Inquiry into freedoms and acting upon it	Ideas and opportunities	Spotting opportunities	Financial
		Creativity	
		Vision	
		Valuing ideas	
	Resources	Ethical and sustainable thinking	Social
		Self-awareness and self-efficacy	Cultural
		Motivation and perseverance	
		Mobilising resources	
	Financial and economic literacy		
	Into action	Mobilising others	Ecological
		Taking the initiative	
		Planning and management	
		Coping with ambiguity, uncertainty and risk	Civic
Working with others			
Learning from experience			

Tab. 1: Entrecomp Framework um den CA Ansatz erweitert verändert nach Forcher-Mayr & Mahlknecht 2020b: 217)

Der breite Fokus auf die Schaffung von (nicht-) finanziellen Werten bleibt bestehen und wird explizit um eine ökologische und zivilgesellschaftliche Dimension erweitert. In Hinblick auf die Verwirklichungschancen-basierte Schaffung von Werten ergeben sich zwei Handlungsdimensionen. Erstens arbeiten Schüler*innen an Ideen, die im Kontext vorhandener Verwirklichungschancen umgesetzt werden können. Aus der Erfahrung der ungleichen Verteilung von Verwirklichungschancen ergibt sich eine zweite Handlungsdimension, die auf zivilgesellschaftlich orientiertes Ideenhandeln mit dem Ziel der Erweiterung von Freiheit abzielt (‚civic value‘). Diese Verwirklichungschancenperspektive (‚CA PERSPECTIVE‘) und Handlungsdimension des zivilgesellschaftlich orientierten Ideenhandelns (‚acting upon it‘) wird in den didaktischen Leitfragen weiter ausgeführt (Tab. 2). Die Auseinandersetzung mit Möglichkeiten und Grenzen im projektbezogenen Tun soll zeigen, dass die Freiheiten zur Entwicklung von Ideen und zur Wahrnehmung von Möglichkeiten nicht gleich verteilt sind. Hieraus ergeben sich individuell verschiedene Möglichkeits- und Risikoperspektiven. Deren Analyse verweist auf die Abhängigkeit menschlichen Handelns von extra-individuellen Faktoren, ein ursächliches Verständnis der eigenen gesellschaftlichen Handlungsposition bzw. die Betroffenheit von Herrschaftsverhältnissen, die das Verständnis der eigenen Position bedingen und zugleich verdecken können. Diese dem Lernprozess innewohnende Prozesshaftigkeit im Sinne von „entrepreneur“

(Steyart 2007: 453) wird in Abb. 2 gezeigt, welche die drei ‚learning areas‘ des Entrecomp Frameworks beinhaltet und darstellt, dass sich die Perspektive der Verwirklichungschancen im Weg der Projektumsetzung durch alle drei Lernbereiche zieht, bis hin zur Schaffung von Werten in den angegebenen Feldern. Sowohl Ideenentwicklung, die Mobilisierung von Ressourcen wie auch die Umsetzung von Ideen ist abhängig von Kapitalien, Kontextfaktoren, Handlungsfähigkeit und Werten. So soll die Erkenntnis gefördert werden, dass Ideenumsetzung extraindividuelle Verwirklichungschancen bedingen. Herkömmliche EE Ansätze berücksichtigen diese Faktoren nicht, sondern gehen von einem Individuum aus, das Kraft seiner Kompetenz Ideen umsetzt. Das Konzept des ‚entrepreneurial ecosystems‘ kann die CA Perspektive nicht ersetzen, weil es sich zwar auf Gelingensbedingungen unternehmerischen Handelns, nicht aber auf die Dimensionen sozialer Ungerechtigkeit und Machtunterlegenheit bezieht (vgl. Stam & van de Ven 2021). Zudem ist es bislang der Diskussion ökonomisch orientierter EE zuzuordnen.

CA PERSPECTIVE - Human capabilities: Inquiry into freedoms and acting upon it		
CA - Komponente	Unterrichtsplanung: Didaktische Leitfragen zur Hinführung an das Erkenntnisziel	Erkenntnisziel
1. RESSOURCEN (endowments - means to achieve)	Inwieweit bedingt die Ausstattung mit Ressourcen Möglichkeiten/Herausforderungen? Welche Ressourcen stehen zur Entwicklung/Umsetzung einer Idee zur Verfügung? Wie hoch ist das Risiko der Unternehmung auf Basis des Ressourcenaufwands?	Die ungleiche Verteilung von Ressourcen beeinflusst Herausforderungen, Möglichkeiten und Risiko. Hierzu zählen Bildung, Finanzkapital, Land, Netzwerke, Ort, etc.
2. KONTEXTUELLE FAKTOREN (conversion factors - context)	Wie beeinflussen personale, soziale, politische, räumliche, kulturelle, natürliche und ökonomische Rahmenbedingungen die Nutzung von Ressourcen zur Umsetzung einer Idee?	Je nach Standort, Förderinstrumenten, klimatischen Bedingungen, Infrastruktur, Sicherheitslage, Konflikten, sozialen und ökonomischen Verhältnissen, etc. kann die Umsetzung eine Idee begünstigt oder erschwert werden.
3. VERWIRKLICHUNGSSCHANCEN (capabilities - freedoms to achieve)	Welche Ideen können auf Basis von vorliegenden Ressourcen und Rahmenbedingungen potentiell umgesetzt werden?	Die Umsetzung von Ideen vollzieht sich nicht einem Handlungsfeld gleicher Möglichkeiten sondern steht in Abhängigkeit zu menschlichen Verwirklichungschancen, die sich auf dem Vorhandensein von Ressourcen und Rahmenbedingungen ergeben, die deren Einsatz begünstigen oder erschweren. Aus der Perspektive Sozialer Gerechtigkeit herrschen in der (Global-) Gesellschaft ungleiche Verwirklichungschancen.
4. HANDLUNGSFÄHIGKEIT/WERTE (agency/values - choice)	Inwiefern sind Personen/ Gruppen in der Lage <i>und</i> gewillt eine Idee umzusetzen? Warum (nicht)?	Die Realisierung einer Idee auf Basis vorhandener Verwirklichungschancen ist das Produkt einer individuellen oder kollektiven Entscheidung. Zu möglichen Beeinflussungsfaktoren zählen persönliche Interessen, vorhandene Alternativen, soziale und kulturelle Wertzuschreibungen, stärkende Anerkennungserfahrungen oder Selbstwirksamkeit als Produkt von Erfahrung.
5. FUNKTIONEN (achievements)	Welche Ideen wurden konkret umgesetzt und warum?	Welche Faktoren führen zur/verhindern die Ideenverwirklichung?
6. GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT (acting upon it - civic value creation)	Welche Faktoren (siehe 1.-5.) beeinflussen die Entwicklung und Umsetzung von Ideen? Woher stammen diese Beeinflussungsfaktoren und wie werden diese gemacht? Wie kann die Freiheit zum Ideenhandeln erweitert werden?	Verwirklichungschancen und Handlungsfähigkeit sind das Produkt gesellschaftlich-politischen Handelns und könne dementsprechend verändert werden. Ziel nachhaltigen Ideenhandelns ist gesellschaftliche Entwicklung im Sinne der Erweiterung menschlicher Freiheit.

Tab. 2: Didaktische Leitfragen für den CA orientierten EE Unterricht (verändert nach Forcher-Mayr & Mahlkecht 2020a: 129)

Der Ansatz nimmt Anleihen aus befreiungs- und demokratiepädagogischen Ansätzen. Paulo Freire (2005: 72 ff.) beschreibt in seiner ‚Pedagogy of the Oppressed‘, verfasst vor dem Hintergrund der Bildungsarbeit in Brasilien mit von Armut Betroffenen (den Unterdrückten), das „banking concept of education“. Dieses ist ein Zugang, indem Schüler*innen wie Behältnisse mit vorgefertigtem und statischem Wissens befüllt werden, das der Weltsicht der Lehrpersonen entspringt. Das Handeln der Schüler*innen ist nur scheinbar selbstbestimmt, weil sie innerhalb der Weltsicht der Vortragenden agieren. Ein solcher Unterricht folgt nach Freire den Interessen der Unterdrücker, weil eine für sie „profitable situation“ erhalten und fortgeführt wird. Die Abwesenheit eines kritischen Untersuchens der Welt wirkt enthumanisierend. Ein Ziel dieser Form der Bildung ist die Anpassung des Bewusstseins der Schüler*innen mit dem Ziel der Beherrschung. Weil Herrschaft nicht umfassend zu realisieren ist, muss sie auf Mythen zurückgreifen. In dem erstmals 1968 erschienenen Werk wird die Freiheit zu Entrepreneurship als ein solcher Mythos identifiziert: „the myth that anyone who is industrious can become an entrepreneur -worse yet, the myth that the street vendor is as much an entrepreneur as the owner of a large factory“ (Freire 2005: 140). Demgegenüber steht das Konzept des *conscientização*, welches kritisches Bewusstsein in Hinblick auf gesellschaftliche Widersprüche (sozial, politisch, ökonomisch) betont und auf den Abbau gesellschaftlicher Unterdrückung abzielt. Ausgangspunkt des Lernens ist nicht die Weltsicht der Lehrperson, sondern die dialogische Erforschung der Wirklichkeit der Schüler*innen gemeinsam mit diesen durch eine problem-orientierte Methode („problem-posing“) durch die Mythen bzw. „a false perception of reality“ überwunden werden (Freire 2005: 86). Erkenntnis auf Basis der Dekonstruktion bildet die Gegenbewegung zur Ent-Humanisierung.

Abb. 2: Critical entrepreneuring: Lernfelder des projektorientierten Ideenhandelns aus der CA Perspektive (eigene Darstellung)

Demokratiepädagogische Überlegungen stützen sich auf John Dewey (2008) und seinen Ansatz, Lernen in Hinblick auf das Leben in einer demokratischen Gesellschaft auszurichten. Anders als Freire sieht Dewey die Perspektiven der Schüler*innen nicht als „konstituierend“ für den Prozess der Bildung sondern als Ausgangspunkt eines Bildungsprozesses (Beckett 2013: 50). Sein Bildungskonzept setzt an Problemsituationen an und bearbeitet diese wodurch Erfahrung entsteht (vgl. Knoll 2017). Erfahrung und damit Lernen vollzieht sich im Handeln, zu dem für Dewey auch Denk- und Sprechakte zählen. Die Auseinandersetzung mit Problemstellungen hat einen forschenden Charakter. Diese pädagogische Orientierung fußt auf der Philosophie des Pragmatismus und knüpft damit an Sarasvathy's (2001)

‚effectuation-theory‘ an, die ebenfalls auf pragmatischen Überlegungen ruht (siehe Kap. 3). Lernen vollzieht sich ausgehend von einer Problemsituation bzw. der handelnden Auseinandersetzung (vgl. Knoll 2018) im Sinne der Umsetzung von Ideen auf Basis vorhandener Verwirklichungschancen. In diesem Sinne folgt der ‚critical capability‘ Ansatz einem projektorientierten Lernansatz, der ausgehend von der Erforschung gesellschaftlicher Herausforderungen und Möglichkeiten, auf Basis von realistisch erreichbaren Ressourcen auf die Schaffung von Artefakten durch ‚entrepreneurship‘ abzielt, die einen nachhaltigen Wert für Andere aufweisen. Der beschriebene Zugang ermöglicht die Dekonstruktion der dominanten Erzählung sozialen Aufstiegs durch ‚skills‘ und ‚mindset‘, wie er durch die Humankapital-Orientierung des südafrikanischen Entwicklungsplans untermauert wird und in öffentlichen Schulen durch Curriculum, Schulbücher und Unterrichtspraxis an Schülerinnen und Schüler weitergegeben wird. Hiervon abweichende lebensweltliche Erfahrungen der Schüler*innen (und Lehrpersonen) ergeben die Notwendigkeit eines kritisch-forschenden Zuganges zur gesellschaftlichen Wirklichkeit. Als Forschungsmedium bieten sich die Orte und Räume an, in denen sich jugendliche Subjektwerdung vollzieht. In dieser Ortsbezogenheit des Lernens verschränken sich Konzepte räumlicher, sozialwissenschaftlicher und wirtschaftlicher Bildung. Abb. 3 vereint die diskutierten didaktischen Teilkomponenten des Erfahrungs- und Lernpfads vom Ausgangspunkt lokaler Herausforderungen und Möglichkeiten über die Frage nach Handlungsfreiheiten bis hin zur Schaffung von Werten für Andere.

Abb. 3: Kernelemente einer Critical Entrepreneurship Education (verändert nach Forcher-Mayr & Mahlknecht 2020c: 74).

5.1 Critical Entrepreneurship Education im Unterricht

Der Ansatz, verstanden als ‚critical entrepreneurship education‘, wird am konkreten Beispiel eines Sprouting Entrepreneurs (SE) Projekts in einer ländlichen Region der Eastern Cape Provinz im Umland von Mbizana/ Pondoland beschrieben (Kooperation: Österreichisches BM Bildung, Wissenschaft und Forschung / Eastern Cape Department of Education 2017-2023) (vgl. ausführlich Forcher-Mayr & Mahlknecht 2020a; 2020b). Als ehemaliges ‚bantustan‘ (‚homeland‘ der Transkei) ist der Projektraum von Armut, Ernährungsunsicherheit, agrarischer Subsistenzwirtschaft, schlechter Infrastruktur und geringen Verwaltungskapazitäten geprägt. Vor dem Hintergrund des staatlichen Entwicklungsplans, der Landwirtschaft als wirtschaftlichen Entwicklungssektor identifiziert, sollte das Projekt einerseits die allgemeine ‚Entrepreneurship-Kompetenz‘ von Schüler*innen fördern, andererseits Landwirtschaft als Feld unternehmerischen Lernens und Handelns in der schulischen Berufsbildung betonen (5. – 12. Schulstufe). Das Projekt schließt an die Unterrichtsfächer ‚Agriculture‘ - ‚Social Sciences‘ – ‚Geography‘ – ‚Economic Management Sciences‘ und ‚Consumer Studies‘ an (vgl. DBE 2011). Im Projekt wird das

vom Schulsektor gewünschte landwirtschaftliche Unternehmertum um eine Perspektive ergänzt, die über Entrepreneurship-Kompetenz als individuelle kognitive Leistungsdisposition hinausreicht, indem sie diese in eine kritische CA Perspektive einbettet. Das Beispiel bezieht sich auf die Projekterfahrungen mit 20 beteiligten Schulen. Lehrer*innen dieser Schulen besuchten einen Trainingszyklus von 78 Stunden verteilt auf 6 Monate. Ein Zyklus umfasste 10 Schulen. Parallel hierzu implementierten die Schulen ein Praxisprojekt an ihrem Standort. Das Projektbeispiel zielte auf die Etablierung eines dreijährigen SE Freifaches (2 WS) sowie die Integration von SE Themen durch fächerübergreifende EE Jahrespläne. Die Implementierung erfolgte schulautonom von der 5. bis zur 12. Schulstufe. Ein Handbuch unterstützt die Lehrkräfte in der (didaktischen) Umsetzung (vgl. Forcher-Mayr & Mahlknecht 2019). Bis 2023 finden weitere Trainingszyklen statt. SE wird in vier südafrikanischen Provinzen implementiert.

SE verortet Lernprojekte in lokalen, lebensweltlichen Herausforderungen, die durch das Medium des Schulgartens („Entrepreneurship Learning Gardens“) erschlossen werden und auf Basis derer Ideen entwickelt und umgesetzt werden. Die Umsetzung des kritischen CA Ansatzes im Rahmen der Landwirtschaft zielt auf das Schaffen von Werten für Andere. Im Zuge dessen werden aktuelle gesellschaftspolitische Themen ländlicher Entwicklung wie Armut, fehlende Umverteilung gesellschaftlicher Ressourcen, konzentrierte und geschlossene landwirtschaftliche Wertschöpfungsketten, ungleicher Zugang zu Märkten und Nahrungsmitteln, Ernährungsunsicherheit, Fehl- und Mangelernährung, etc. erschlossen (vgl. Greenberg 2015; Neves 2017; Rogan 2018).

In Anlehnung an Freire (2005) und Dewey (2008) erforschen Schüler*innen ausgehend vom Medium des ‚working the soil‘ im Handeln die Abhängigkeit der Umsetzung von Ideen zu Verwirklichungschancen und Handlungsfähigkeit (vgl. Sen 2001). Dies kann aus einer räumlichen, wirtschaftlichen, sozialen, politischen und ökologischen Perspektive beleuchtet werden. Herausforderungen der eigenen Lebenswelt werden im gemeinschaftlichen Lernen bearbeitet (vgl. Dewey 2008). Die eigene und kollektive Erfahrung bildet den Ausgangspunkt des Lernens (vgl. Engelmann 2019). Im Erforschen wird ein Problem ‚institutiert‘ dessen reflexive Bearbeitung ein verdichtetes Verständnis und damit neue Einsichten ermöglicht (vgl. Tillmann 2015).

Der thematische Fokus des Faches erschließt globale und nationale Herausforderungen von Ungleichheit, die sich auf der Ebene der lokalen community bzw. in den Lebenswelten der Schüler*innen manifestieren. Dies umfasst in der Praxis die Erforschung vorhandener Herausforderungen und Möglichkeiten mittels Methoden (z.B. Interviews, Kartierung, etc.), die Entwicklung von Ideen (z.B. durch Erstellung von Prototypen) sowie die Schaffung von Werten z.B. durch den Anbau von bzw. Verkaufslösungen für Gemüse, Kompost oder Setzlingen, die Entwicklung von Gartenbau und Bewässerungssystemen, Verteilungssysteme für selbstangebaute Nahrungsmittel an bedürftige Haushalte, Maßnahmen gegen Erosion, räumliche Gestaltungsprojekte („land art“) oder die Initiierung von ‚community gardens‘ sowie anderer Gemeindeinitiativen. Junge Sprouting Entrepreneurs erzeugen auch Werte, indem sie ihre Erfahrungen in Form von Mini-Workshops zu Gartenbau oder Informationsmaterialien zu gesunder Ernährung weitergeben. Sämtliche Inhalte bergen das Risiko der Individualisierung gesellschaftlicher Herausforderungen und verdeutlichen das Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichem Mitgestalten einerseits und „Responsibilisierungen“, d.h. die Hervorbringungen von Eigenverantwortung als Teil neoliberaler Governmentalität andererseits (Lehner & Gryl 2019: 14). Dies zeigt sich am Praxisbeispiel von ‚community gardens‘. Es stellt sich die Frage, inwieweit damit kommunale oder staatliche Verantwortung abgegeben wird und Bürgerinnen und Bürgern diese (un-) unbewusst übernehmen (Crossan et al. 2016). In der Schilderung eines idealtypischen schulischen Projektverlaufs (Sek. II) soll gezeigt werden, wie der Governmentalitätsverdacht abgewehrt werden kann (Forcher-Mayr & Mahlknecht 2020b): Die Kartierung von ernährungsunsicheren Haushalten wird dem Bezirksvorstand und -komitee im Rahmen der ‚community meetings‘ präsentiert. Anschließend werden Freiflächen für die Errichtung von ‚food gardens‘ identifiziert und die Zusammenstellung einer Liste notwendiger Ressourcen für die Errichtung und Erhaltung des Gartens samt Projektplan an die Gemeinde und den lokalen ‚extension officer‘ des Landwirtschaftsministeriums übermittelt. Die Handlungsperspektive der jugendlichen ‚food security initiative‘ reicht über die lokale Selbsthilfe hinaus, betont das Recht auf Ernährung und nimmt

staatliche Körperschaften auf der Ebene der community in die Pflicht. Der Versuch des lokalen Schaffens von Artefakten, das häufig Widerstände oder Scheitern beinhaltet, ist eingebettet in eine altersangepasste und durch Unterrichtsmaterialien unterstützte Betrachtung des Phänomens der Ernährungsunsicherheit. Die Bearbeitung aus einer sozialwissenschaftlichen, räumlichen, wirtschaftlichen oder politischen Perspektive spielt eine zentrale Rolle. Teil des Bildungsanliegens ist es, die Komplexität des unternehmerischen Tuns zu *erfahren* (vgl. Dewey 2008) und zu verstehen, dass Ernährungsunsicherheit keinen Naturzustand, sondern das Ergebnis politischen Handelns darstellt und somit beeinflussbar ist. Im Sinne der Dekonstruktion herrschaftslegitimierender Mythen (vgl. Freire 2005) liegt das Erkenntnisziel dabei neben der Ideenproduktion und Realisierung auch in einem vertieften Verständnis der gewählten Herausforderungen, den Bedingungen ihrer nachhaltigen Bewältigung bzw. der Fähigkeit, dominante Narrative zu hinterfragen. Das Handeln im Unterricht begnügt sich nicht mit der kritischen Bewertung von sozialen und politischen Verhältnissen auf Basis deren Analyse. Stattdessen zielt es auf die Schaffung von Artefakten ab, die das Produkt dieser Auseinandersetzung darstellen. Dieses Veränderungshandeln folgt Freire (2005: 125) und seinen

Abb. 4: Erläuterung des CA Ansatzes anhand eines konstruierten Fallbeispiels auf Basis von Erhebungsdaten (Feldbuchaufzeichnungen) aus der SE-Projektpraxis (eigener Entwurf)

Projekt Sekundarstufe II: Ernährungssicherheit in der Gemeinde – Was sind wir frei zu tun?

Xoliswa und Mandla arbeiten gemeinsam mit anderen Schüler*innen an einem Projekt, das Ernährungssicherheit und Qualität der Ernährung in der Gemeinde verbessern soll. Ziel ist ein lokaler Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen 1 & 2. Die Idee ist, Haushalte beim Anlegen von Heimgärten zu unterstützen. Hierzu soll ein Workshop veranstaltet und ein Mini-Handbuch erstellt werden.

Den Projektteams erscheint es zunächst klar, dass fehlendes Wissen (*human capital*) in den Bereichen Gartenbau und Ernährung das Hauptproblem seien. Hinzu kämen vermutlich die fehlende Erfahrung in der Umsetzung von Projekten.

Ein ‚community-meeting‘ bringt neue Einsichten. Viele der Teilnehmenden kommen aus ländlichen Regionen und sind mit Landwirtschaft aufgewachsen. Mr. Khumalo erklärt, dass er kein Geld für Kompost und Samen (*financial capital*) besitze, zudem sei er körperlich nicht in der Lage, im Garten zu arbeiten. Ihm fehlt das Geld für einen Arztbesuch (*conversion factor*). Ms. Cele hat keinen Platz und keine Werkzeuge (*location, physical capital*). Andere Gemeindemitglieder sind zwar im Besitz der entsprechenden Kapitalien, beklagen sich aber, dass sie ihre Gärten nicht vor Dieben schützen könnten und dass ‚street food‘ sowie andere Nahrungsmittel (Maismehl, Zucker, etc.) billiger wären (*conversion factors*). Themba sieht den Wert der Idee, befürchtet aber von seinen Nachbarn ausgelacht zu werden (*agency, values*). Mr. Ndlovu verfügt über alle Voraussetzungen, mag aber weder Salat noch Gemüse (*values*). Ms. Mqhokiyana führt an, dass sie zwar gerne einen Garten anlegen würde, aber nur dann, wenn der Gemeindevorstand Samen, Kompost und Zaunmaterial zur Verfügung stellen würde. Ansonsten sei das finanzielle Risiko, das sie eingehen würde, nicht vertretbar (*financial capital, agency*). Nomboniso ist genervt, dass neuerdings auf Instagram Bilder von lachenden Menschen bei der Spinaternte als Lösung gegen Ernährungsunsicherheit präsentiert werden. Auch andere Teilnehmende lehnen das Konzept des Selbstanbaus ab und verweisen auf politische Verantwortlichkeiten (*agency*).

Es zeigt sich, dass viele Gemeindemitglieder nicht die Freiheit besitzen einen Heimgarten anzulegen. Manche besitzen die Freiheit, entscheiden sich aber gegen einen Heimgarten. Ist das Konzept ‚Heimgarten‘ vielleicht ungeeignet und muss modifiziert werden?

In der Nachbesprechung mit ihrer Lehrerin Ms. Godongwana gelangt die Projektgruppe zu nachfolgenden Ergebnissen und neuen Fragen:

1. Die Gemeindemitglieder besitzen Erfahrung im Ideenhandeln auf Basis ihrer Alltags- und Arbeitserfahrung.
2. Die Umsetzung sowie das Funktionieren einer Idee bedingt mehr als nur Wissen, Können und Wollen. Dies gilt sowohl für die Projektorganisatoren wie für die Zielgruppe.
3. Die Herstellung verbesserter Umsetzungsbedingungen ist eine (kommunal-)politische Aufgabe.
4. Wer soll hierauf wie aufmerksam machen?
5. Warum ist Ernährungsunsicherheit in Südafrika überhaupt heute noch ein Thema?
6. Auf Basis welcher Ideen und Ressourcen kann das Projektziel erreicht werden – (1) was brauchen die Gemeindemitglieder, (2) was braucht die Projektgruppe?
7. Inwieweit sind die Schüler*innen jenseits des Projekts selbst von struktureller Benachteiligung d.h. Unfreiheit betroffen und woraus ergibt sich diese im konkreten Fall?

Konzept der „praxis“ wonach sich Handeln, verstanden als „action and reflection“ auf die Transformation von Strukturen bezieht, die Verwirklichungschancen einschränken. Lernende müssten sich demnach im Zuge einer kritischen Bewusstseinsbildung zunehmend als „Subjects of the

transformation“ begreifen. Handlungsperspektiven der Veränderung können Teil des eigentlichen Projekts darstellen oder einer Erkenntnis entstammen, die erst im Verlauf des unternehmerischen Handelns Gestalt angenommen hat. Im Sinne von Sen (2001) zielt ein solches auf die Erkenntnis ab, dass Möglichkeiten, Ideenproduktion und -umsetzung sozial nicht gleich verteilt sind und durch eine Vielzahl an ‚capability deprivations‘ erschwert oder verhindert werden können. Möglichkeiten und Ideen werden erst durch entsprechende Handlungsressourcen in einem bestimmten Handlungskontext zu solchen. Das Nachdenken über Ideenentwicklung und -umsetzung aus der Verwirklichungsperspektive („inquiry into freedoms“) eröffnet die Frage nach den gesellschaftlichen Veränderungsmöglichkeiten hin zu mehr Freiheit („acting upon it“) (Tab. 2).

Ideen für die Gesellschaft bedingen demnach nicht nur Kreativität, Wille zur Mitgestaltung und individuelle ‚Kompetenzen‘ sondern auch Verwirklichungschancen, die das Ergebnis politischen Handelns sind und an deren Fehlen zivilgesellschaftliche Forderungen geknüpft werden können. Vor diesem Hintergrund kann der staatliche Appell an Schüler*innen zu Entrepreneuren in der Landwirtschaft zu werden im Unterricht dekonstruiert werden: ‚Farming‘, im Sinne der gewinnorientierten Produktion landwirtschaftlicher Güter wird nicht allein durch entsprechende Kompetenzen realisiert, sondern steht in Abhängigkeit zu vorhandenen Fördermöglichkeiten, der Besitzverteilung von Grund und Boden, Maschinen, Saatgut, Bewässerung, landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten, Transportmöglichkeiten oder der Erreichbarkeit von Märkten. Abseits der Verwirklichungschance ist die Entwicklung und Umsetzung von Ideen auch Gegenstand einer tatsächlich getroffenen Handlungsentscheidung. Diese ist abhängig von Werthaltungen und Handlungsfähigkeit. So kann landwirtschaftliche Tätigkeit historisch als belastet gesehen und mit ‚Unterentwicklung‘ und Ausbeutung in Verbindung gebracht werden. Andere kulturelle Werte, alternative Einkommensquellen, lokale politische Konflikte oder persönliche Interessen können Grund dafür sein, dass Verwirklichungschancen nicht genutzt werden. Handlungsfähigkeit wiederum ist vor dem Hintergrund eigener Ressourcen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu sehen und beschreibt was eine Person tatsächlich tun kann. Die abwertende gesellschaftliche Haltung gegenüber der leitenden Tätigkeit von Frauen in der Landwirtschaft, ein eingeschränkter Horizont des Strebens vor dem Hintergrund mehrdimensionaler Deprivation oder eine Lernbiographie, die von den Erfahrungen der Nicht-Anerkennung und Abwertung gekennzeichnet ist, können Handlungsfähigkeit negativ beeinflussen. Weiters kann fehlende Erfahrung das Sehen von Möglichkeiten und die Ideenfindung beeinflussen. Appadurai (2004) verweist auf die Auswirkungen von Armut auf menschliche Handlungsfähigkeit. Die „capacity to aspire“ fußt auf der Reichweite und Dichte von Erfahrungen, die in die Fähigkeit zum Handeln mündet. Geringere Ressourcen beeinflussen menschliches Streben, weil die Reichweite von Suchbewegungen beschränkt ist. Landkarten der reflektierten Erfahrung des Strebens sind dort weniger dicht als bei jenen, die über mehr Erfahrungsfreiheit verfügen. Erfahrungen der Nicht-Anerkennung können das Denken in Möglichkeitsräumen weiter einschränken (vgl. Kaletta 2008).

Die Projektimplementierung beinhaltet einen hohen Anspruch an das didaktische Niveau und den Einsatz der Lehrkräfte. Das didaktische Teilziel der Überwindung eines neoliberalen Vereinfachungsnarrativs, wird von vielen Lehrkräften aus ihrer Bildungsgeschichte und Alltagserfahrung heraus erschlossen, die Erfahrungen der widerständischen ‚community education‘ (vgl. Vally 2020) zur Zeit der (Post-)Apartheid, die Rezeption der vor-neoliberalen Wirtschafts-Policy der Regierungspartei ANC (vgl. Adelzadeh 1996) oder Konzeptionen nachhaltiger community-orientierter (Subsistenz-) Wirtschaft im Sinne eines „making a good life“ (Baatjes 2018: 177) beinhalten. Letzteres Verständnis spiegelt in der akademischen Lesart transformative Ideen der radikal-humanistischen Philosophie Frantz Fanons, des ‚buen vivir‘ (vgl. Baatjes 2018) sowie der Philosophie von Ubuntu, die Menschsein im Gegenüber bzw. der Gemeinschaft verortet sieht (vgl. Nkondo 2019). Hieran knüpfen manche Lehrkräfte die Überzeugung, dass persistente Ungleichheit und wenig lebensweltbezogene curriculare Begleitmaterialien eine konkrete und lokale ‚praxis‘ notwendig machen. Der Anspruch eines transformativen Lernens auf Basis lokaler Erfahrungen wird u.a. als Praxis der Dekolonisierung von Bildung interpretiert, indem das dominante Bildungsnarrativ nachholender Qualifizierung für den formellen Arbeitsmarkt trotz struktureller Arbeitslosigkeit hintangestellt wird.

Anstelle dessen wird die Frage formuliert, wie sich junge Menschen lokal, im kritischen Bewusstsein gesellschaftlicher Verhältnisse, vor dem Hintergrund ihrer tatsächlichen Freiheiten verwirklichen und ein gutes Leben führen können. Demgegenüber stehen verpflichtende, engmaschige curriculare Vorgaben, welche die Projektarbeitszeit im Regelunterricht einschränken. Zudem verfügen Lehrkräfte über unterschiedliche fachliche Kenntnisse und didaktische Erfahrungen. Eine hohe Zahl an Lernenden pro Klasse erschwert das projektorientierte Arbeiten.

Schüler*innen bewerten den Zugang abhängig von Schulstufe und persönlicher Präferenz. Anekdotenhaft zeigt sich, dass das lokal relevante und projekthafte Tun, gepaart mit Anerkennung aus der lokalen Gemeinde, individuelle Motivation sowie Stolz auf die jeweiligen Projektergebnisse zeitigt. Der CA ermöglicht einen Erkenntniszugang im Unterricht, der die eigene Marginalisierungserfahrung nicht ‚im zu wenig können‘ begründet (vgl. Forcher-Mayr 2014) sondern einer strukturellen Erklärung zuführt. In der eigenen Lebenswelt allgegenwärtige Armut kann als ein Phänomen erschlossen werden, das meist jenseits der Handlungsfähigkeit des Individuums begründet liegt.

6 Schlussfolgerungen

Formale Schulbildung als gesellschaftliche Konstruktion fußt auf Annahmen in Bezug auf das Verhältnis von Wissen, handelndem Individuum und Gesellschaft (Balwanz 2015). Der Beitrag identifiziert die Annahmen des HKA als zugrundeliegendes gesellschaftliches Entwicklungsnarrativ der politischen Förderung von EE durch die EU und in Südafrika. Dem HKA folgend fokussieren Bildungsbemühungen auf individuelle ‚Kompetenzen‘, die eine instrumentelle Funktion für gesellschaftliche Entwicklung haben. Aus der Perspektive des HKA wird argumentiert, dass EE Lernende auf Basis von Kompetenzen dazu befähigen und motivieren soll, Ideen für die Gesellschaft umzusetzen. Dies soll, so kann schlussgefolgert werden, im Rahmen des Bestehenden und dessen Herausforderungslandschaft erfolgen. Es fehlt in dieser Konzeption die Betrachtungsfolie, die gesellschaftliche Verhältnisse als Produkt politischer Entscheidungsprozesse, Macht und Herrschaft abbildet und danach strebt, Emanzipation zu fördern und kritisches Veränderungshandeln anzuleiten. Der dominante Fokus auf personale Kompetenzen übersieht die Notwendigkeit zur Bereitstellung einer Betrachtungsfolie, welche die Umsetzung von Ideen aus der Perspektive individueller und kollektiver Verwirklichungschancen betrachtet und gesellschaftlicher Entwicklung eine Zielperspektive verleiht. Der CA Ansatz kann diese Lücke schließen. Er definiert Entwicklung als die Erweiterung menschlicher Freiheit definiert als Verwirklichungschancen. Die Erweiterung der instrumentellen Perspektive des HKA um den CA fragt nach ‚Kompetenzen‘ im Kontext von Verwirklichungschancen. Unter Einbezug von Ansätzen der Kritischen Pädagogik folgt ein solcher ‚critical capability‘ Ansatz einem breiten Verständnis von EE, das Ideenhandeln mit dem lernenden Erforschen von Verwirklichungschancen verschränkt. Hieraus ergeben sich die Dimensionen des Handelns im Rahmen bestehender Möglichkeiten sowie ein Handeln zur Erweiterung bestehender Möglichkeiten. Eine solche Konzeption versteht EE als ein prozess- und gesellschaftsorientiertes forschendes Lernen, im Zuge dessen Werte für Andere geschaffen werden. Es folgt einem Entwicklungsverständnis, das auf die Erweiterung menschlicher Freiheit abzielt. Für EE im Unterrichtsfach GWB ermöglicht die Perspektive einen kritischen Blick auf die Freiheit zur Kreativität, Eigeninitiative und Mitgestaltung und den Interessen hinter diesem Handlungsimperativen.

Die ungleiche Verteilung menschlicher Verwirklichungschancen ist in seiner globalen wie lokalen Dimension auch in Österreich relevant und manifestiert sich u.a. im österreichischen Schulwesen (vgl. Gruber 2018). Auf der Ebene der Unterrichtsgestaltung verweist der Ansatz darauf, dass Handlungsfähigkeit von Schüler*innen in Abhängigkeit zu deren Verwirklichungschancen steht. ‚Entrepreneurship-Kompetenz‘ kann dies nicht abbilden. Daher lädt der Ansatz auch dazu ein, institutionelle Überlegungen zu mehr sozialer und epistemischer Gerechtigkeit in den Bildungssystemen der Minderheitswelt (z.B. Österreich, EU) anzustellen und dortige Benachteiligungsstrukturen zu bearbeiten. Diese Perspektive ist auch dort von Relevanz, wo ‚österreichische‘ EE Konzepte im Rahmen der Bildungs Kooperation (EU-Erweiterung, Entwicklungszusammenarbeit) in Regionen Anwendung finden, die von großer ‚struktureller Heterogenität‘ (vgl. Hürtgen 2015) gekennzeichnet sind. EE kann zu nachhaltiger ‚Entwicklung‘

beitragen, wenn es bei der kritischen Analyse gesellschaftlicher Handlungsbedingungen unterstützt und ein Lernen ermöglicht, das entsprechendes Transformationshandeln anleitet. Eine kritische CA Perspektive soll mehr jungen Menschen ermöglichen, deren Handlungsfähigkeit zu erweitern, ihre eigene Kreativität zu erleben und gesellschaftlich-wirtschaftliche Mitgestaltung zu erfahren. Mit welchen Ideen können Bildungs- bzw. gesellschaftliche Handlungsräume erweitert werden, sodass mehr Sprechende gehört und mehr Verwirklichungschancen erzeugt werden?

Anmerkungen

Der Beitrag enthält Formulierungen und Überlegungen aus Forcher-Mayr & Mahlknecht (2019; 2020a/b/c) und stellt deren Weiterentwicklung dar.

7 Literatur

- Adelzadeh, A. (1996): From the RDP to GEAR: The gradual embracing of neo-liberalism in economic policy. In: *Transformation* 31, 66-95.
- Amiel, M., Yemini, M. & N. Kolley (2021): Questioning the rhetoric: A critical analysis of intergovernmental organisations' entrepreneurship education policy. In: *European Educational Research Journal*. DOI: 10.1177/14749041211005893
- Appadurai, A. (2004): The capacity to aspire: Culture and the terms of recognition. In: Rao, V. & M. Walton (Hrsg.): *Culture and public action*. Stanford: Stanford University Press, 59-84.
- Audretsch, D. & H. Grimm (2008): The ENABLE programme in the European entrepreneurship policy context (= Jena Economic Research Papers 2008 – 052). Jena: Friedrich Schiller University Jena.
- Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y. & G. Van der Brande (2016): *EntreComp: The entrepreneurship competence framework*. Luxemburg: Office of the European Union.
- Balwanz, D. (2015): Using agency-space and aspiration-scape to interpret grassroots perspectives on secondary education in South Africa. In: *Southern African Review of Education* 21 (2), 9-28.
- Baatjes, I. (2018) (Hrsg.): *Learning for living: towards a new vision for post-school learning in South Africa*. Cape Town: HRSC Press.
- Becker, G. (1993): *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3. Ausgabe). Chicago: University of Chicago Press. DOI: 10.7208/chicago/9780226041223.001.0001
- Beckett, K. S. (2013): Paulo Freire and the concept of education. In: *Educational Philosophy and Theory* 45 (1), 49-62. DOI: 10.1080/00131857.2012.715385
- Berger, P.L. & T. Luckmann (2001): *Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit* (18. Auflage). Frankfurt a. M: Fischer.
- Berglund, K. & B. Johannisson (2012): Introduction: In the beginning was societal entrepreneurship. In: Berglund, K., Johannisson, B. & B. Schwartz (Hrsg.): *Societal entrepreneurship. Positioning, penetrating, promoting*. Cheltenham: Edward Elgar, 1-27.
- Berglund, K. & K. Verduijn (2018): Introduction: challenges for entrepreneurship education. In: Berglund, K. & K. Verduijn (Hrsg.): *Revitalizing entrepreneurship education. Adopting a critical approach in the classroom*. Routledge: Oxon, 3-24.

- Bisanz, A., Hueber, S., Lindner, J., & E. Jambor (2019): Social entrepreneurship education in primary school: Empowering each child with the Youth Start Entrepreneurial Challenges programme. In: *Discourse and Communication for Sustainable Education* 10 (2), 142-156. DOI: 10.2478/dcse-2019-0024
- BMBWF – Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (2021): Entrepreneurship Education. <https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulsystem/sa/bmhs/kfm/entrepreneurship.html> 23.08.2021
- BMDW - Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (2020): Entrepreneurship Education. Landkarte der Aktionen für Kinder und junge Erwachsene. Wien: BMDW.
- Chreiska-Höbinger, C., Fridrich, C., Hinsch, S., Hofmann, P., Pichler, H., Vorage, M., Jekel, T., Keller, L. & A. Koller (2019): Entwurf des Fachlehrplans für den Gegenstand Geographie und Wirtschaftliche Bildung (Stand: 15.11. 2019). In *GW-Unterricht* 156 (4), 74-79. DOI: 10.1553/gw-unterricht156s74
- Crossan, J., Cumbers, A., McMaster, R. & D. Shaw (2016): Contesting neoliberal urbanism in Glasgow's community gardens: The practice of DIY citizenship. In: *Antipode* 48 (4), 937-955. DOI: doi.org/10.1111/anti.12220
- Dahlstedt, M., & A. Fejes (2019): Shaping entrepreneurial citizens: A genealogy of entrepreneurship education in Sweden. In: *Critical Studies in Education* 60 (4), 462-476. DOI: 10.1080/17508487.2017.1303525
- DBE – Department of Basic Education (2011): Curriculum assessment policy statements (CAPS). Pretoria: DBE: Verfügbar: [https://www.education.gov.za/Curriculum/CurriculumAssessmentPolicyStatements\(CAPS\).asp](https://www.education.gov.za/Curriculum/CurriculumAssessmentPolicyStatements(CAPS).asp)
x
- DBE - Department of Basic Education (2017): Entrepreneurship in schools (= EE sector plan). Pretoria: DBE.
- DeJaeghere, J. G. (2017): Educating entrepreneurial citizens: Neoliberalism and youth livelihoods in Tanzania. New York (NY): Routledge. DOI: 10.4324/9781315535616
- Dewey, J. (2008): *Democracy and education*. Radford, VA: Wilder Publications.
- Engelmann, S. (2019): Lernen zwischen Freiheit und Zwang. Überlegungen zu Heterogenität in partizipativen Räumen der Selbstbildung. In S. Eck (Hrsg.): *Forschendes Lernen – Lernendes Forschen. Partizipative Empirie in Erziehungs- und Sozialwissenschaften* (S. 16-32). Weinheim und Basel: Beltz Juventa, 16-32.
- EU (2004): Action plan: The European agenda for entrepreneurship (= Commission of the European Communities). Brussels: EU. Verfügbar: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:n26043&from=EN> (09.06.2021)
- EU (2006a): Oslo agenda for entrepreneurship education in Europe. Brussels: EU. Verfügbar: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/8968/attachments/1/translations> (09.06.2021)

- EU (2006b): Recommendation of the European parliament and of the council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. Brussels: Office Journal of the European Union. Verfügbar: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN> (09.06.2021)
- EU (2012): Rethinking education: Investing in skills for better socio-economic outcomes. Straßbourg: EU. Verfügbar: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&from=EN> (09.06.2021)
- EU (2013): Entrepreneurship 2020 action plan: Reigniting the entrepreneurial spirit in Europe. Brussels: EU. Verfügbar: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0795&from=EN> (09.06.2021)
- Fayolle, A. & B. Gailly (2008): From craft to science: Teaching models and learning processes in entrepreneurship education. In: *Journal of European Industrial Training* 32 (7), 569-593. DOI: 10.1108/03090590810899838
- Fejes, A., Nylund, M., & J. Wallin (2019): How do teachers interpret and transform entrepreneurship education? In: *Journal of Curriculum Studies* 51 (4), 554-566. DOI: 10.1080/00220272.2018.1488998
- FFE-YE – The Danish foundation for entrepreneurship – young enterprise (2012): The impact of entrepreneurship in Denmark 2011. Odense. Verfügbar: https://eng.ffe-ye.dk/media/202248/impact_of_entrepreneurship_education_in_denmark_2011.pdf (08.06.2021).
- Forcher-Mayr, M. (2014): *Fragile Übergänge: Junge Männer, Gewalt und HIV/AIDS. Zur Bewältigung chronischer Arbeitslosigkeit in einem südafrikanischen Township*. Innsbruck: Innsbruck University Press. DOI: 10.15203/902936-28-8
- Forcher-Mayr, M. & S. Mahlkecht (2019): *Sprouting Entrepreneurs. Teacher's manual, Eastern Cape province, South Africa. Grade 5 to 12*. Johannesburg: Austrian Federal Ministry of Education, Science and Research. DOI: 10.25656/01:20596
- Forcher-Mayr, M. & S. Mahlkecht (2020a): A capability approach to entrepreneurship education: The Sprouting Entrepreneurs programme in rural South African schools. In: *Discourse and Communication for Sustainable Education* 11 (1), 119-133. DOI: 10.2478/dcse-2020-0011
- Forcher-Mayr, M., & Mahlkecht, S. (2020b): Entrepreneurship Learning Gardens und forschendes Lernen. Das Beispiel ländlicher Schulen in Südafrika. In: Eghtessad, A., Kosler, T., & C. Oberhauser (Hrsg.): *Transfer Forschung ↔ Schule: Heft 6: Forschendes Lernen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 212-224. DOI: 10.5281/zenodo.4915913
- Forcher-Mayr, M., & S. Mahlkecht (2020c): Critical entrepreneurship education in general education and TVET: Two concepts of practice in a South African township. In: *Discourse and Communication for Sustainable Education* 11 (2), 65-84. DOI: 10.2478/dcse-2020-0019
- Freire, P. (2005): *Pedagogy of the oppressed* (30. Jubiläumsausgabe). New York/ London: Continuum.
- Gibb, A. A. (1987): Enterprise culture—its meaning and implications for education and training. In: *Journal of European Industrial Training* 11 (2), 2-38. DOI: 10.1108/eb043365

- Gibb, A. A. (2002): In pursuit of a new 'enterprise' and 'entrepreneurship' paradigm for learning: creative destruction, new values, new ways of doing things and new combinations of knowledge. In: *International Journal of Management Reviews* 4 (3), 233-269. DOI: 10.1111/1468-2370.00086
- Goetze, T. S. (2018): Hermeneutical dissent and the species of hermeneutical injustice. In: *Hypatia* 33 (1), 73-90. DOI: 10.1111/hypa.12384
- Greenberg, S. (2015): Agrarian reform and South Africa's agro-food system. In: *The Journal of Peasant Studies* 42 (5), 957-979. DOI: 10.1080/03066150.2014.993620
- Gruber, O. (2018): Diversität und Integration im Schulsystem. Empirische Befunde zur Ungleichheit und ihre bildungspolitischen Konsequenzen. In: *GW Unterricht* 151 (3), 5-19. DOI: 10.1553/gw-unterricht151s5
- Hedtke, R. (2015): Sozioökonomische Bildung als Innovation durch Tradition. In: *GW-Unterricht* 140 (4), 18-28.
- Holmgren, C. A. (2012): Translating entrepreneurship into the education setting—a case of societal entrepreneurship. In: Berglund, K., Johannisson, B. & B. Schwartz (Hrsg.): *Societal entrepreneurship. Positioning, penetrating, promoting*. Cheltenham: Edward Elgar, 214-237. DOI: 10.4337/9781781006337.00019
- Hoppe, M. (2016): The entrepreneurship concept—a short introduction. In: *Högre utbildning* 6 (2), 95-108.
- Hürtgen, S. (2015): Das Konzept der strukturellen Heterogenität und die Analyse fragmentierter Wachstumsgesellschaften in Europa (= Working Paper, DFG-Kolleg-ForscherInnengruppe-Postwachstumsgesellschaften Nr. 2/2015. Jena. http://www.kolleg-postwachstum.de/sozwmmedia/dokumente/WorkingPaper/wp2_2015.pdf 23.08.2021
- Johannisson, B. (2010): In the beginning was entrepreneuring. In: Bill, F., Bjerke, B. & A. W. Johansson (Hrsg.): *(De) Mobilizing the entrepreneurship discourse*. Cheltenham: Edward Elgar, 201-248.
- Kaletta, B. (2008): *Anerkennung oder Abwertung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. DOI: 10.1007/978-3-531-91052-9
- Katz, J. A. (2003): The chronology and intellectual trajectory of American entrepreneurship education: 1876–1999. In: *Journal of Business Venturing* 18 (2), 283-300. DOI: 10.1016/S0883-9026(02)00098-8.
- Klafki, W. (1996): *Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik* (5. Ausgabe). Weinheim and Basel: Beltz.
- Knoll, M. (2018): John Deweys pädagogischer Reformimpuls. In: Barz H. (Hrsg.): *Handbuch Bildungsreform und Reformpädagogik*. Wiesbaden: Springer VS, 203-215. DOI: 10.1007/978-3-658-07491-3_17

- Komulainen, K., Naskali, P., Korhonen, M., & S. Keskitalo-Foley (2011): Internal Entrepreneurship-a Trojan horse of the neoliberal governance of education? Finnish pre-and in-service teachers' implementation of and resistance towards entrepreneurship education. In: *Journal for Critical Education Policy Studies* 9 (1), 342-374
- Krüger, K. (2019): Sozioökonomische Bildung statt Oslo-Agenda. Ein Aufschlag für die Geschichtsdidaktik am Beispiel der „Sozialen Marktwirtschaft“. In: Fridrich, C., Hedtke, R. & G. Tafner (Hrsg.): *Historizität und Sozialität in der sozioökonomischen Bildung*. Wiesbaden: Springer, 199-224. DOI: 10.1007/978-3-658-22801-9_9
- Kuratko, D. F. (2005): The emergence of entrepreneurship education: development, trends, challenges. In: *Entrepreneurship Theory and Practise* 29 (5), 577-597. DOI: 10.1111/j.1540-6520.2005.00099.x
- Lackéus, M. (2017): Does entrepreneurial education trigger more or less neoliberalism in education? In: *Education + Training* 59 (6), 635-650. DOI: 10.1108/ET-09-2016-0151
- Leffler, E. (2009): The many faces of entrepreneurship: a discursive battle for the school arena. In: *European Educational Research Journal* 8 (1), 104-116. DOI: 10.2304/eej.2009.8.1.104
- Lehner, M. & I. Gryl (2019): „Neoliberalismus“. Diskussion eines Grundbegriffs zur Analyse sozioökonomischer Gegenwart und zur Reflexion von Bildungsinhalten. In: *GW-Unterricht* 155 (3), 5-16. DOI: 10.1553/gw-unterricht155s5
- Liguori, E., Corbin, R., Lackeus, M. & S. J. Solomon (2019): Under-researched domains in entrepreneurship and enterprise education: primary school, community colleges and vocational education and training programs. In: *Journal of Small Business and Enterprise Development* 26 (2), 182-189. DOI: 10.1108/JSBED-04-2019-402.
- Lindner, J. (2009): Entrepreneurship Education zwischen ökonomischer Ausbildungsphilosophie und Schlüsselkompetenz für das lebenslange Lernen. In: Stock, M. (Hrsg.): *Entrepreneurship–Europa als Bildungsraum–Europäischer Qualifikationsrahmen*, Wien: Manz, 74-79.
- Lindner, J. (2018): Entrepreneurship education for a sustainable future. In: *Discourse and Communication for Sustainable Development* 9 (1), 115-127. DOI: 10.2478/dcse-2018-0009
- McCallum, E.; Weicht, R., McMullan, L. & A. Price (2018): *EntreComp into action: get inspired, make it happen*. Brussels: Publications Office of the European Union. DOI: 10.2760/574864
- Munier, F. (2013): Schumpeterian entrepreneur. In: Carayannis, E. G. (Hrsg.): *Encyclopedia of creativity, invention, innovation, and entrepreneurship*. Springer, 1571-1575
- Neves, D. (2017): *Reconsidering rural development: Using livelihood analysis to examine rural development in the former homelands of South Africa (= PLAAS research report Nr. 54)*. Cape Town: University of the Western Cape.
- Nkondo, M. (2019): *Ubuntu values in basic education in South Africa: the case for ethics, science, technology, development and freedom (Paper: Basic Education Lekgotla 21.01.2019)*. Johannesburg.
- North, E. (2002): A decade of entrepreneurship education in South Africa. In: *South African Journal of Education* 22 (1), 24-27. DOI: 10.4314/SAJE.V22I1.24894

- Otto H. U. & M. Schrödter (2010): „Kompetenzen“ oder „Capabilities“ als Grundbegriffe einer kritischen Bildungsforschung und Bildungspolitik? In: Krüger, H. H., Rabe-Kleberg, U., Kramer R. T. & J. Budde (Hrsg.): *Bildungsungleichheit revisited*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 163-183. DOI: 10.1007/978-3-531-92201-0_9
- Pittaway, L. & J. Cope (2007): Entrepreneurship Education: A systematic review of the evidence. In: *International Small Business Journal* 25 (5), 479–510. DOI: 10.1177/0266242607080656
- Punch, S. (2002): Youth transitions and interdependent adult–child relations in rural Bolivia. In: *Journal of Rural Studies* 18 (2), 123–133. DOI: 10.1016/S0743-0167(01)00034-1
- Robeyns, I. (2005): The capability approach: A theoretical survey. In: *Journal of Human Development* 6 (1), 93-117. DOI: 10.1080/146498805200034266
- Robeyns, I. (2006): Three models of education: Rights, capabilities and human capital. In: *Theory and Research in Education* 4 (1), 69-84. DOI: 10.1177/1477878506060683
- Rogan, M. (2018): Food poverty, hunger and household production in rural Eastern Cape households. In: *Development Southern Africa* 35 (1), 90-104. DOI: 10.1080/0376835X.2017.1358602
- Sarasvathy, S. D. (2001): Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. In: *Academy of Management Review* 26 (2), 243-263. DOI: 10.5465/amr.2001.4378020
- Sarasvathy, S. D., & S. Venkataraman (2011): Entrepreneurship as method: Open questions for an entrepreneurial future. In: *Entrepreneurship Theory and Practice* 35 (1), 113-135. DOI: 10.1111/j.1540-6520.2010.00425.x
- Seekings, J. (2019): Poverty and inequality: South Africa in a continental context. In: Soudien, C., Reddy, V., & I. Woolard (Hrsg.): *State of the nation: Poverty & inequality: Diagnosis, prognosis, responses*. Cape Town: HSRC Press, 42-56.
- Sen, A. (1997): Editorial: Human capital and human capability. In: *World Development* 25 (2), 1959-1961. DOI: 10.1016/S0305-750X(97)10014-6
- Sen, A. (2001): *Development as freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- STATSSA – Statistics South Africa (2021): *Quarterly labour force survey/Q1*. Pretoria: STATSSA
- Stam, E., & A. Van de Ven (2021): Entrepreneurial ecosystem elements. In: *Small Business Economics* 56 (2), 809-832. DOI: 10.1007/s11187-019-00270-6
- Steyaert, C. & J. Katz (2004): Reclaiming the space of entrepreneurship in society: geographical, discursive and social dimensions. In: *Entrepreneurship & Regional Development* 16 (3), 179-196. DOI: 10.1080/0898562042000197135
- Steyaert, C. (2007): ‘Entrepreneurship’ as a conceptual attractor? A review of process theories in 20 years of entrepreneurship studies. In: *Entrepreneurship and Regional Development* 19 (6), 453-477. DOI: 10.1080/08985620701671759

- The Presidency (2012). National development plan 2030. Our future, make it work. Pretoria: Republic of South Africa.
- Therborn, G. (2019): South African inequalities in a global perspective. In: Soudien, C., Reddy, V., & I. Woolard (Hrsg.): State of the nation: Poverty & inequality: Diagnosis, prognosis, responses. Cape Town: HSRC Press, 31-41.
- Tillmann, A. (2015): Forschendes Lernen im Geographieunterricht. Sinnkonstitution durch Integration von Subjekt- und Gegenstandsorientierung beim forschenden Lernen nach John Dewey: Sinn macht, was sich in der Praxis bewährt. In U. Gebhard (Hrsg.): Sinn im Dialog. Wiesbaden: Springer, 235-251. DOI: 10.1007/978-3-658-01547-3_14
- UN – United Nations (2021): Sprouting Entrepreneurs: Growing Change for Sustainable Development. School Gardens as Entrepreneurship Education Labs. Promoting Livelihoods, Food Security, Healthy Nutrition and Civic Engagement. <https://sdgs.un.org/partnerships/sprouting-entrepreneurs-growing-change-sustainable-development-school-gardens> 23.08.2021
- Unterhalter, E. (2003): The capabilities approach and gender education: An examination of South African complexities. In: Theory and Research in Education 1 (1), 7-22. DOI: 10.1177/1477878503001001002
- Vally, S. (2020): Between the vision of yesterday and the reality of today: Forging a pedagogy of possibility. In: Education as Change 24 (1), 1-24. DOI: 10.25159/1947-9417/6984
- Verduyn, K., Dey, P., & D. Tedmanson (2017): A critical understanding of entrepreneurship. In: Revue de l'Entrepreneuriat 16 (1), 37-45. DOI: 10.3917/entre.161.0037
- Vielhaber, C. (1989): Politische Bildung als gesellschaftliches Postulat: Ein paradigmatischer Maßstab für eine kritische Fachdidaktik „Geographie & Wirtschaftskunde“? In: Vielhaber, C. (Hrsg.): Politische Bildung im Geographie- (und Wirtschaftskunde-) Unterricht (= Materialien zur Didaktik der Geographie und Wirtschaftskunde, Bd. 3). Wien: Institut f. Geographie, Universität Wien, 23-55.
- Walker, M. (2010): Critical capability pedagogies and university education. In: Educational Philosophy and Theory 42 (8), 898-917. DOI: 10.1111/j.1469-5812.2007.00379.x
- Walker, M. (2012): A capital or capabilities education narrative in a world of staggering inequalities? In: International Journal of Educational Development 32 (3), 384-393. DOI: 10.1016/j.ijedudev.2011.09.003
- Walker, M., & C. Martinez-Vargas (2020): Epistemic governance and the colonial epistemic structure: Towards epistemic humility and transformed South-North relations. In: Critical Studies in Education, 1-16. DOI: 10.1080/17508487.2020.1778052